

ОСОБЛИВОСТІ СПОСОБІВ ВИГОТОВЛЕННЯ ПАПЕРОВИХ ШАРІВ

Брянцев Олександр ¹ [0000-0002-9220-0653]

¹ старший викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, Україна, albrpaper@gmail.com

Анотація. У статті розглядається способи створення паперових шарів, які застосовуються за дизайну паперового декору. Представлено вісім способів та їх варіації, які дизайнери можуть поєднувати між собою для створення нових ідей. Розглянуті способи відкривають можливості для творчих експериментів із відкритою та закритою формою елементів паперового шару, включаючи вирубку, оздоблення та інші компоненти, що розширюють потенціал художньо-конструктивного та естетичного пошуку.

Ключові слова: паперова куля, паперовий шар, паперова інженерія, паперове мистецтво.

У проектування паперових конструкцій ефективно використання матеріалів і простота складання є важливими чинниками. Розмір первинної моделі має значення для швидкого вирізання і зменшення витрат матеріалів, що є значущим орієнтиром. Паперова куля є однією з простих форм, конструюванню якої науковці і дизайнери присвятили чимало досліджень. Нині розрізняють кілька способів макетування форми кулі з паперу.

а

б

в

Рис. 1. Паперовий шар. Спосіб: а – смужка; б – плетіння; в - куля-сота.

Найпростішим способом створення паперової кулі є метод паперової стрічки, яка з'єднана в кільце (рис. 1а). Використовуючи циліндричну основу смужки паперу склеюються в кільця однакової форми, вкладаються одне в одне і фіксуються в місцях перетину. Виготовлення такої кулі доступне для дітей дошкільного віку для створення простих святкових прикрас. Інший спосіб створення кулі передбачає залучення маніпуляції плетіння – у такому випадку кільце складається з двох однакових смужок (рис. 1б).

Паперова куля-сота (рис. 1в) – є іншим способом, вона складається з паперових кіл однакового діаметру складених навпіл і з'єднаних між собою за допомогою лінійного шаблону з почерговим зміщенням, що дозволяє створювати ефект сот. Кількість сот за вертикаллю може варіюватися від однієї до потрібної кількості. Спосіб складання дозволяє легко складати для збереження і розкласти горизонтальним відкриттям на 360 градусів, за центральною віссю.

В основу кулі плісе (рис. 2а), покладена маніпуляція плісування. Вона створюється шляхом складання листа паперу в гармошку. Для формування шару використовується нитка, до якої прикріплені обмежувачі полюсів шару. Технологія плісе дозволяє досягти цікавого текстурного вигляду, при якому складки паперу надають елементів об'єму та глибини. Куля при цьому може імітувати стилістику різних історичних періодів, зокрема, рококо чи арт-деко.

а

б

в

Рис. 2. Паперовий шар. Спосіб: а – плісування; б – каркас; в – спосіб Міямото

Інші способи виготовлення шару потребують відповідного допоміжного обладнання і інструментів.

Шар створений способом китайського паперового фонарика (рис. 2б) має давню традицію ремісництва. Паперова куля формується на основі пелюсткових фрагментів наклеєних на каркасну форму. Каркасна основа дозволяє фігурі легко складатися для збереження.

З появою цифрових технологій стало можливим вирішення інших способів побудови паперових шарів через сферу UV та ікосферу. В основі яких покладено принципи перетину кіл і поєднань трикутників. Які дають змогу оперувати трьома базовими елементами: вершинами (точка, де зустрічаються два або більше ребра); ребрами (відрізок, який з'єднує дві вершини) і площинами (двомірна поверхня, яка

утворюється між трьома і більше вершинами з'єднаними ребрами). Для паперової інженерії саме вершини відіграють важливу роль у поєднання площин та їх трансформації.

Шар Міямото (Yoshinobu Miyamoto) складається з однакових квадратних модулів (площин), які з'єднуються між собою завдяки специфічним прорізам на кутах. Іноді місця з'єднання працюють на зчеплення (рис. 3), іноді дві вершини що з'єднують протилежні площини вздовж спільного ребра виконують різні функції для одної площини зчеплення а бля другої – упору (рис. 2в). Також площини, що з'єднуються між собою можуть набувати різних форм: проста (рис. 3а); з вирубкою (рис. 3б); зміненою зовнішньою формою (рис. 3в).

Рис. 3. Паперовий шар Міямото. Модуль:
а – квадрат; б – квадрат з вирубкою; в – квадрат з вогнутим краєм

Техніка sliceform, яка з часом набула власної назви женігамі (*jenigami*), насправді походить від математика О. Генрічі, який опублікував у Лондоні наприкінці 19 ст. – поч. 20 ст. статтю про слайси. Особливістю техніки є те, що створенні фігури легко можуть складатися завдяки паралельності всіх площин, які з'єднуються між собою через зустрічні пази (рис. 4а).

Рис. 4. Паперові шари: а – женігамі; б – М. Raynsford; в – Р. Dahmen

Паперовий шар М. Рейнсфорд (M. Raynsford), має змішаний спосіб моделювання шару (рис. 4б). Цей спосіб передбачає створення модульної слайс-стрічки, яка згинається у фігуру і поєднується з іншою. Конструкція повторює положення ребер сфери. Інший приклад формування шару був представлений П. Даменом (P. Dahmen) у техніці pop-up (рис. 4в). Його шар складався і відкривався у розгорті папки автоматично.

Отримати форму шара також є можливим за використанням техніки пап'є-маше, яка за нашаруванням клаптиків паперу дозволяє досягти повноцінної поверхні шару (рис. 5а). А технологія паперового крафтінгу (рис. 5б) відтворювати полігональну модель шару.

Рис. 5. Паперові шари: а – пап'є-маше, б – крафтінг

Представлені відомі способи моделювання шарів з паперового матеріалу віднайшли застосування у декоруванні святкових заходів, таких як святкові імпрези, новорічні свята, святкові івенти, фотосесія, творчих проєктах дизайнерів і митців, а також як частина стильних інтер'єрів. Оглянуті базові способи надають можливості для творчих пошуків щодо відкритої і закритої форми елементів, які складають паперовий шар, наявності в елементах вирубки і оздоблення, елементів які розширюють і надають додаткових можливостей для творчого конструктивного і художньо-естетичного пошуку.

Літературні джерела

1. Yoshinobu Miyamoto: Paper Engineer. (2013). WordPress. <https://arch251section1.wordpress.com/2013/09/20/yoshinobu-miyamoto-paper-engineer/>
2. The Magic Moment: Work by paper engineer Peter Dahmen. (2024) The Kid Should See This. <https://thekidshouldseethis.com/post/the-magic-moment-the-work-of-paper-engineer-peter-dahmen>
3. sliceform - papercraft - kusudama - 31 great circles - tutorial - dutchpapergirl. (2014) dutchpapergirl, Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=0eQgVGpgEyE&t=323s>
4. Sliceforms. (2010) Wordpress. <https://sliceforms.wordpress.com/page/2/>